

[Supliment al nr. 18-19-20-21](#)

Access Utilizatori

Utilizator

Parolă

Ține-mă minte

Autentificare

- [Ați uitat parola?](#)
- [Ați uitat utilizatorul?](#)
- [Creați un cont](#)

 Librarie Online. Zilnic
ultimele carti noi, promotii
si reduceri. Carti pentru
fiecare cu livrare din stoc.

Logicii/Mulțimii/Probabilității Neutrosofice (care reprezintă astăzi în mod respectiv cea mai generală logică/mulțime/probabilitate), Dr. Florentin Smarandache a primit Medalia de Aur pentru Știință acordată de către Academia Telesio-Galilei la Universitatea din Pecs, Ungaria, în anul 2010. În Enciclopedia de Fizică este inclusă ipoteza Smarandache dar criticată: <http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html>
Ea se enunță astfel:

Să presupunem că un process fizic produce o pereche de particule complementare [în engleză entangled particles] A și B (având caracteristici opuse sau complementare), care se deplasează în direcții opuse și, când ele sunt la distanță de miliarde de mile una de alta, măsurăm particula A; deoarece particula B este opusă, actul de a măsura particula A în mod instantaneu ne spune caracteristicile particulei B; deci, informațiile au circulat într-un fel sau altul între A și B cu o viteză mai mare decât viteza luminii; prin urmare, se poate extinde Paradoxul Einstein-Podolsky-Rosen și Inecuațiile lui Bell, și se poate afirma că viteza luminii nu este o barieră a vitezelor în univers;

chiar mai mult, se pot construi orice viteze, chiar viteze mai mari decât viteza luminii (c), prin măsurarea particulei A la intervale variate de timp; de asemenea, informația de la particula A la particula B se transmite instantaneu (deci, nu există o barieră a vitezei în univers).

Deși fenomenele privind viteze mai mari decât viteza luminii vin în contradicție cu Teoria Specială a Relativității (1905) a lui Einstein care previne transmiterea de informație, energie sau masă (reală) la viteză superioară lui c, Smarandache (1993) a considerat că fenomenele supraluminale nu violează principiul cauzalității, nici nu produc călătorii în timp, și nici nu este necesară energie infinită pentru ca o particulă să circule cu viteză mai mare decât viteza luminii.

Bibliografie:

- .
- .
- .
- .

<http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/NoSpLim.htm>.

- .
- .
- .

<http://news.yahoo.com/strange-particles-may-travel-faster-light-breaking-laws-192010201.html>.

Other Articles Of This Author

Adaugă comentariu

Nume*

Email*

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sig:

1000 de caractere

Anunță-mă dacă apar comentarii noi

 Codul de
securitate

Actualizează

Anunțuri prin Google

[Your Horoscope for Free](#)

Tell Gabriella Your Birth Date See how Astrology can help you.
Gabriella-Psychic.com/Horoscope

Reclama Dvs

[feed-image Feed Entries](#)